

CONTAR UM CONTO: PRODUÇÃO E LEITURA DE CONTOS VOLTADAS PARA ALUNOS RIBEIRINHOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834654

Ana Gabrielle de Nazaré Gonçalves da Silva (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
anaabrielle2737@gmail.com

Claiane Vitória Cerdeira Magalhães (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
claiane.cerdeira15@gmail.com

Gabriela Monteiro Figueiredo (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
gabifigueiredo@gmail.com

Gabriele de Nazaré Lúcio de Amorim (UFRA)
Graduanda do curso de Letras-Português
gabriele.amorim96@gmail.com

Juliana Diger de Sousa (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
julianadiger768@gmail.com

Luana Rodrigues das Mercês (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
luana.rmerces@gmail.com

Jose Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho aborda a questão da Literatura na Educação do Campo no que tange à criação de um projeto de ensino que considere o contexto no qual os sujeitos ribeirinhos estão inseridos. Assim, o objetivo geral centra-se em compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social. Ainda, observa-se que o projeto é de cunho social, pois tem o intuito de, além de incentivar a prática da leitura e escrita no âmbito escolar, permitir a interação entre os alunos e as professoras. Para a aplicação, pretende-se organizar um espaço dinâmico para que os alunos se sintam acolhidos durante a produção e leitura da obra “A língua de Eulália”, escrita por Marcos Bagno, convidando os alunos a participar da leitura em conjunto com a turma e as professoras. Tratando-se de um projeto de ensino, a avaliação será processual, contínua, no decorrer do projeto através das atividades elaboradas com a participação integral do aluno em sala de aula, a fim de identificar se está assimilando os objetos de conhecimento e quais suas dificuldades no que concerne à leitura e à escrita. Espera-se contribuir com o desenvolvimento do hábito de escrita e leitura dos alunos,

para que desenvolvam a capacidade de interpretar com clareza o que leem e se expressem de forma mais crítica e autônoma.

Palavras-chave: projeto de ensino; leitura; escrita; ribeirinhos.